

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 1 (Февраль)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 1 (Февраль)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

МИТРАЛ ТЕШИК СТЕНОЗИ БЎЛГАН ҲОМИЛАДОР АЁЛЛАРДА ҲОМИЛАДОРЛИК ВА ТУҒРУҚНИ ОЛИБ БОРИШДА ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВ

Тухтаева Мехригул Ашуровна

Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро, Ўзбекистон.

Аннотация. Митрал стеноз (МС) мавжуд бўлганда, юрак фаолиятининг декомпенсацияси ривожланиш хавфи ортади, бу эса она ва ҳомила ҳаётига таҳдид солиши мумкин. Ўз вақтида аралашув ва даволашни коррекциялаш мақсадида, айниқса митрал стенози бўлганда ҳомиладорларда миокарднинг адаптацион қобилияти бузилишларини эрта прогнозлаш тизимини ишлаб чиқиш долзарб вазифа ҳисобланади.

Биз тадқиқот ишимизда Митрал тешик стенози бўлган ҳомиладор аёлларда ҳомиладорлик ва туғруқни олиб боришни комплекс баҳолаш орқали эрта лаборатор-инструментал диагностика усулларини такомиллаштириш ва прогноз модели ишлаб чиқиш.

Калит сўзлар: митрал стеноз, миокарднинг адаптацион қобилияти, яллиғланиш биомаркерларининг ИЛ-1 β , ИЛ-4, ИЛ-10, ИЛ-8.

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С МИТРАЛЬНЫМ ПОРТАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ

Тухтаева Мехригуль Ашуровна

*Бухарский государственный медицинский институт, Бухара,
Узбекистан.*

Аннотация. При митральном стенозе (МС) может развиваться декомпенсация яичек, а также повышенный риск для нее и плода. В то время

как аралашув и его коррекция направлены на устранение дряблости митрального клапана и стеноза миокарда у беременных женщин, адаптационная способность детей к эпохе тизимин ишлаба чикиша является долгожданной задачей.

Изучение ишемии митрального и тестикулярного цервикального стеноза у беременных женщин, стеноза шейки матки у беременных женщин и т.д. Лабораторная и инструментальная диагностика методов модернизации и прогнозирования развития модели.

Ключевые слова: митральный стеноз, адаптивная кобилярность миокарда, биомаркеры воспаления ИЛ-1 β , ИЛ-4, ИЛ-10, ИЛ-8.

MODERN APPROACH TO PREGNANCY AND DELIVERY IN PREGNANT WOMEN WITH MITRAL PORTAL STENOSIS

Tukhtaeva Mekhrigul Ashurovna

Bukhara State Medical Institute, Bukhara, Uzbekistan.

Abstract. With mitral stenosis (MS), testicular decompensation may occur, as well as an increased risk for it and the fetus. While aralashuv and its correction are aimed at eliminating flabby mitral valve and myocardial stenosis in pregnant women, the adaptation ability of children to the ERA of tizimin ishlaba chikisha is a long-awaited task.

The study of ischemia and mitral testicular cervical stenosis pregnant women pregnant women cervical stenosis, etc. laboratory and instrumental diagnostics methods of modernization and forecasting of the model development.

Key words: mitral stenosis, adaptive myocardial capillarity, inflammatory biomarkers IL-1b, IL-4, IL-10, IL-8.

Долзарблиги. Дунёда ҳомиладорлик даврида юрак-қон томир касалликлари частотаси барча ҳолатларнинг 1% дан 4% гачасини ташкил қилади, шу билан бирга ушбу патология оналар касалланиши ва ўлимининг 10% дан 25% гача ҳолатларини ташкил этиб, оналар ўлимининг етакчи сабабларидан бири бўлиб қолмоқда. Ҳомиладор аёлларда юрак касалликлари орасида ревматик келиб чиқадиган клапан нуқсонлари, айниқса митрал стеноз энг катта клиник аҳамиятга эга. Ҳомиладорлик юрак-қон томир тизимида сезиларли ўзгаришлар билан кечадиган физиологик ҳолатдир. Митрал стеноз (МС) мавжуд бўлганда, юрак фаолиятининг декомпенсацияси ривожланиш хавфи ортади, бу эса она ва ҳомила ҳаётига таҳдид солиши мумкин. Ўз вақтида аралашув ва даволашни коррекциялаш мақсадида, айниқса митрал стенози бўлганда ҳомиладорларда миокарднинг адаптацион қобилияти бузилишларини эрта прогнозлаш тизимини ишлаб чиқиш долзарб вазифа ҳисобланади.

Республикамизда юрак нуқсонлари, хусусан, митрал стеноз фонидаги ҳомиладорлик жиддий акушерлик-кардиологик муаммо ҳисобланади. Миокарднинг мослашувчанлик қобилияти бузилиши белгиларини эрта аниқлашнинг долзарблиги юрак етишмовчилиги ва салбий перинатал натижалар ривожланишининг юқори хавфи билан боғлиқ. Митрал клапаннинг оғир стенозида ($MVA < 1 \text{ см}^2$) оналар ўлими хавфи ортади. Митрал стеноз билан боғлиқ умумий ўлим 1% ни ташкил қилади, аммо НУНА бўйича III ва IV синфларда 5% гача кўтарилади. Юрак клапанларининг ревматик шикастланиши патогенезида цитокин регуляциясининг номутаносиблиги муҳим роль ўйнайди. Шунини инобатга олган ҳолда, митрал стенози бўлган ҳомиладор аёлларни клиник баҳолашда яллиғланиш биомаркерларининг (ИЛ-1 β , ИЛ-4, ИЛ-10, ИЛ-8) ва функционал-инструментал усулларнинг (ЭхоКГ, ЭКГ) ролига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бундан келиб чиққан ҳолда ревматик генезли митрал стеноз билан асоратланган ҳомиладор аёлларда оналар ўлими кўрсаткичларини камайтиришга қаратилган профилактик чора-тадбирларни ишлаб чиқиш,

аёлларнинг ҳаёт сифатини яхшилаш, сифатли тиббий хизмат кўрсатишда замонавий технологияларни қўллашни такомиллаштириш муҳим аҳамиятга эга.

Тадқиқот мақсади. Митрал тешик стенози бўлган ҳомиладор аёлларда миокард функциясининг мослашиш қобилиятини башорат қилиш орқали ҳомиладорлик ва туғруқни олиб боришни оптималлаштириш.

Материаллар ва усуллар. сифатида умумий қон текшируви, ревматик синама, СРО, АСЛО қондаги креатинин ва карбамид, ЛИИ ва гемостаз параметрларини аниқлаш – фибриноген, ПТИ, ХММ ва ФҚТВ. Иммунологик текширишлар - ИЛ-1 β , ИЛ-4, ИЛ-10, ИЛ-8. Функционал тадқиқотлар ультратовуш ва эхо-кардиография текширувлари натижалари асосида олинган.

Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқотда умумий клиник, иммунологик, биокимёвий биомаркёрлар, доплерометрик функционал тадқиқот усули ва статистик таҳлил усуллари қўлланилган. Тадқиқот давомида уч гуруҳга бўлинган 110 нафар ҳомиладор аёлда тизимли гемодинамика кўрсаткичлари ўрганилди: назорат (соғлом ҳомиладорлар, n= 40), 1-гуруҳ (митрал стенознинг компенсацияланган шакли бўлган ҳомиладорлар, n= 35) ва 2-гуруҳ (декомпенсацияга моил ҳомиладорлар, n= 35). Таҳлил асосий параметрлар бўйича ўтказилди: систолик артериал босим (САБ), диастолик (ДАБ), юрак қисқаришлари частотаси (ЮҚЧ) ва ўртача артериал босим (ЎАБ).

Келтирилган маълумотлардан кўришиб турибдики, митрал стенози бўлган ҳомиладор аёлларда гемодинамик кўрсаткичлар назорат гуруҳидагилардан сезиларли даражада фарқ қилади. 1-гуруҳда систолик артериал босим (САБ) нинг ўртача қийматлари $134,8 \pm 2,5$ мм сим. уст. га етди, бу назорат гуруҳига нисбатан сезиларли даражада юқори ($110,3 \pm 0,8$ мм сим. уст.) ва митрал клапан орқали қон оқимининг қийинлашувига компенсатор реакция сифатида тизимли қон томир қаршилигининг ошишини акс эттиради. Худди шу беморларда диастолик босим (ДАБ) ҳам сезиларли ўсиш тенденциясига эга эди ($89 \pm 1,3$ мм

сим. уст. назорат гуруҳида $70,1 \pm 0,9$ мм сим. уст. га қарши), бу гипердинамик қон айланиш тури мавжудлигини тасдиқлайди (4.1-жадвал).

4.1-жадвал.

Митрал стенози бўлган ҳомиладор аёлларда гемодинамик кўрсаткичлар

Гуруҳ	САБ (мм сим. уст.)	б сим. уст.)	ЮҚЧ (зарба/дақиқа)	ЎАБ (мм сим. уст.)
Назорат	$110,32 \pm 0,8$	$14 \pm 0,9$	$82,36 \pm 0,7$	$79,64 \pm 0,4$
1-гуруҳ	$134,8 \pm 2,5^{**}$	$0 \pm 1,3^{**}$	$92,71 \pm 1,1^{**}$	$90,41 \pm 1,4^{**}$
2-гуруҳ	$120,29 \pm 1,9^{**\wedge\wedge}$	$86 \pm 1,4^{**\wedge}$	$86,23 \pm 0,7^{*\wedge\wedge}$	$82,66 \pm 1,0^{**\wedge\wedge}$

Изоҳ: : * - фарқлар назорат маълумотларига нисбатан аҳамиятли (* - $P < 0,05$, ** - $P < 0,01$), ^ - фарқлар 2 гуруҳ маълумотларига нисбатан аҳамиятли(^- $P < 0,05$, ^^ - $P < 0,01$).

Юрак қисқаришлари частотаси (ЮҚЧ) 1-гуруҳда $92,7 \pm 1,1$ зарба/дақ, соғлом ҳомиладорларда эса - $82,4 \pm 0,7$ зарба/дақ, бу зарба ҳажмининг ошиши ва симпато-адренал тизимнинг фаоллашуви туфайли пульснинг тезлашишини кўрсатади. Митрал стенози бўлган беморларда ўртача қон босими (ЎҚБ) $90,4 \pm 1,4$ мм сим. уст. га етди, бу физиологик қийматлардан юқори ($79,6 \pm 0,4$ мм сим. уст.) бўлиб, чап қоринча миокардига юкламанинг ошиши ва диастолик дисфункциянинг ривожланишидан далолат беради.

2-гуруҳда кўрсаткичлар назорат ва 1-гуруҳ ўртасида оралиқ ҳолатга эга бўлди (САБ = $120,3 \pm 1,9$ мм сим. уст.; ДАБ = $85,9 \pm 1,4$ мм.сим.уст.; ЮҚЧ = $86,2 \pm 0,7$ зарба/дақ; АБўр = $82,7 \pm 1,0$ мм.сим.уст.), бу митрал стенознинг камроқ даражасида юрак-қон томир тизимининг компенсатор имкониятларининг қисман сақланиб қолишини акс эттиради. Бироқ, босим ўзгарувчанлигининг пасайиш тенденцияси кузатилмоқда, бу эса мослашув захираларининг тугашини ва ҳомиладорликнинг ривожланишида субклиник декомпенсация хавфини кўрсатиши мумкин.

Шундай қилиб, олинган натижалар шуни кўрсатадики, митрал тешикнинг ўртача стенози босқичидаёқ тизимли гемодинамикани тартибга солишнинг бузилиши юзага келади, бу қон босими ва юрак қисқаришлари частотасининг ошиши билан намоён бўлади. Ушбу ўзгаришларни гемодинамик зўриқишнинг эрта диагностик белгилари сифатида кўриб чиқиш керак, бу динамик кузатув ва терапияни тузатишни талаб қилади. Бундай белгиларни аниқлаш НУНА бўйича функционал синфни клиник баҳолаш билан биргаликда юрак етишмовчилиги ривожланишини ўз вақтида башорат қилиш ва акушерлик тактикасини танлашни оптималлаштириш имконини беради.

4.1-

расм. Ревматик этиологияли митрал тешиги стенози бўлган ҳомиладор аёлларда гемодинамик кўрсаткичлар

Стандарт оғишнинг ўсиши (САБ \pm 14,9 мм сим. уст. 1-гурухда назорат гуруҳида \pm 4,5 га нисбатан) митрал тешиги стенозида босимнинг ўзгарувчанлиги ва гемодинамик профилнинг беқарорлигини кўрсатади. Медиана кўрсаткичлари (САБ - 130 мм сим. уст., ДАБ - 90 мм сим. уст., ЮҚЧ - 94 зарба/дақ) миокардга тушадиган юкламаларнинг клиник жиҳатдан сезиларли даражада ошганлигини тасдиқлайди(4.1-расм).

Экссесс кўрсаткичлар (1-гурухда манфий қийматлар) тақсимотнинг гипертоник реакциялар ва тезлашган пульс томонга силжиганлигини кўрсатади.

Бу САБ > 130 мм сим. уст. ва ЮҚЧ > 90 зарба/дақ.ни гемодинамик зўриқишнинг дастлабки белгилари сифатида баҳолаш имконини беради.

Шундай қилиб, митрал стенози бўлган ҳомиладор аёлларни эрта муддатларда мониторинг қилишда субклиник декомпенсация мезонлари сифатида ўртача қон босими ва юрак уриш тезлигининг интеграл кўрсаткичларидан фойдаланиб, қон айланишининг бузилиши ривожланишини башорат қилиш мумкин.

Ўтказилган тадқиқот шуни кўрсатдики, митрал стенози бўлган ҳомиладор аёлларда назорат гуруҳига нисбатан марказий гемодинамика параметрларида сезиларли ўзгаришлар кузатилди. Назорат гуруҳида юракнинг дақиқалик ҳажмининг ўртача кўрсаткичлари $7,56 \pm 0,15$ л/дақ ни ташкил этди, бу ҳомиладорликнинг нормал кечишига хос бўлган физиологик гиперволемияга мос келади. 1-гуруҳда бу кўрсаткич $5,93 \pm 0,09$ л/дақгача пасайди, бу торайган митрал тешик орқали қон оқимининг чекланиши туфайли миокарднинг насос функциясининг пасайишини кўрсатади. 2-гуруҳдаги беморларда ЮДХ қисман $7,32 \pm 0,09$ л/дақ даражасида сақланиб қолди, бу юрак уриш тезлигининг ошиши ва мослашув механизмларининг фаоллашиши туфайли қон айланишининг нисбий компенсациясини кўрсатади. Соғлом ҳомиладорларда зарб индекси (ЗИ) кўрсаткичи $58,9 \pm 0,96$ мл/м², 1-гуруҳда эса - $35,4 \pm 0,45$ мл/м², яъни деярли 40% га пасайиш кузатилди (4.2-жадвал).

4.2-жадвал.

Митрал стенози бўлган ҳомиладорларда марказий гемодинамика кўрсаткичлари

Гуруҳ	ОДХ,мл	ЗИ, мл/м ²	ЮИ, л/дақ/м ²	УПТҚ, дин.сек.см ⁻⁵
Назорат	$56 \pm 0,15$	$58,93 \pm 0,96$	$4,62 \pm 0,09$	$952,21 \pm 10$
1-гуруҳ	$93 \pm 0,09^{***}$	$35,37 \pm 0,45^{**}$	$3,31 \pm 0,05^*$	$1304,71 \pm 16^{***}$
2-гуруҳ	$32 \pm 0,09^{***^^}$	$51,45 \pm 0,85^{**^^}$	$4,35 \pm 0,05^{*^}$	$1164,29 \pm 17^{***^^}$

Изоҳ: : * - фарқлар назорат маълумотларига нисбатан аҳамиятли (* - $P < 0,05$, ** - $P < 0,01$, *** - $P < 0,001$), ^ - фарқлар 2 гуруҳ маълумотларига нисбатан аҳамиятли(^- $P < 0,05$, ^^ - $P < 0,01$, ^^^ - $P < 0,001$).

бу чап қоринчанинг чекланган тўлиши туфайли зарб ҳажмининг пасайишини тасдиқлайди. 2-гуруҳда II юқори бўлди ($51,4 \pm 0,85$ мл/м²), бу миокард захираларидан янада самарали фойдаланишни ва митрал клапан стенозининг камроқ даражасини акс эттиради.

Тана юзаси бирлигига ҳисоблаганда юракнинг насос функциясини тавсифловчи юрак индекси (ЮИ) назорат гуруҳида $4,62 \pm 0,09$ л/мин/м², 1-гуруҳда - $3,31 \pm 0,05$ л/мин/м², 2-гуруҳда эса - $4,35 \pm 0,05$ л/мин/м² га тенг бўлди. 1-гуруҳда ЮИ нинг пасайиши юрак зарб ҳажмининг чекланганлигини ва юракнинг чап бўлимларида гемодинамик зўриқиш ривожланганлигини кўрсатади.

Назорат гуруҳидаги ҳомиладор аёлларда умумий периферик қон томир қаршилиги (УПТҚ) кўрсаткичи 952 ± 10 шартли бирликни ташкил этди, бу ҳомиладорлик давридаги нормал вазодилатацияга тўғри келади. 1-гуруҳда УПТҚ қиймати 1305 ± 16 шартли бирликкача кескин ошди., бу ЮДХ пасайиши билан қон томир қаршилигининг компенсатор ўсишини кўрсатади. 2-гуруҳдаги беморларда УПТҚ кўрсаткичи оралиқ эди (1164 ± 17 шартли бирлик.), бу қон томир регуляциясининг мослашув механизмининг қисман сақланиб қолишини акс эттиради.

Шундай қилиб, митрал стенози бўлган ҳомиладорларда гемодинамик параметрларнинг сезиларли қайта тақсимланиши аниқланди: УПТҚ ошиши фонида ЮДХ, ЗИ ва ЮИ пасайиши қон айланишининг гипокинетик тури шаклланишини кўрсатади. Бу ўзгаришларни марказий гемодинамика бузилиши ва яширин юрак етишмовчилиги ривожланишининг дастлабки белгилари сифатида кўриб чиқиш мумкин, бу акушерлик тактикасини ва эрта тиббий аралашув зарурлигини аниқлаш учун муҳим аҳамиятга эга.

Хулоса. I триместрдан бошлаб митрал стенози бўлган ҳомиладор аёлларда миокарднинг мослашувчанлик қобилияти бузилиши маркерларини эрта аниқлаш лаборатор ва функционал-диагностик тадқиқот усулларини комплекс қўллаш орқали мумкинлиги аниқланди, бу эса клиник белгилар пайдо бўлишидан анча олдин юрак-қон томир асоратлари ривожланишини башорат қилиш имконини беради. Акушерлик патологияси ривожланишининг асосий патогенетик омилларидан бири бўлган митрал стенози бўлган ҳомиладорларда юракнинг мослашувчанлик функциялари бузилишларининг шаклланишида ревматик жараённинг фаоллашуви муҳим роль ўйнаши кўрсатилган.

Адабиётлар

1. Абдуллажанова К. Н. Особенности течения беременности у женщин с миокардитом //The 2nd International scientific and practical conference “International scientific innovations in human life”(August 25-27, 2021) Cognum Publishing House, Manchester, United Kingdom. 2021. 443 p. – 2021. – С. 75.
2. Аракелянц А. А. и др. Структурно-функциональные изменения сердца при беременности у женщин с сердечно-сосудистыми заболеваниями //Лечащий врач. – 2021. – №. 7. – С. 18-23.
3. Базылев В. В., Евдокимов М. Е., Пантюхина М. А. Операции на сердце во время беременности. Собственный опыт //Клиническая и экспериментальная хирургия. – 2025. – Т. 13. – №. 1 (47). – С. 28-35.
4. Бехунадзе Л. Ш. Роль акушерки в подготовке беременных к операции кесарево сечение. – 2019.
5. Бокерия Л. А., Рубцов П. П. Нарушения ритма сердца у взрослых пациентов с врожденными пороками сердца //Анналы аритмологии. – 2021. – Т. 18. – №. 1. – С. 26-36.
6. Вера Р. З. et al. 2018 ЕОК рекомендации по диагностике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний во время беременности. Рабочая группа по лечению сердечно-сосудистых заболеваний при беременности Европейского

общества кардиологов (ЕОК, esc) //Российский кардиологический журнал. – 2019. – №. 6. – С. 151-228.

7. Воробьев И. В., Казачкова Э. А., Казачков Е. Л. Современное состояние проблемы пороков сердца у беременных // '2, 2017. – 2017. – С. 33.

8. Выговская Л. Е., Урлапова Е. В. Прогностическое значение перинатальных факторов в развитии церебральной патологии у недоношенных детей //Мануальная терапия. – 2018. – Т. 69. – №. 1. – С. 44-52.

9. Гайсин И. Р., Исхакова А. С. Ведение женщин с болезнями системы кровообращения во время беременности и после родов //Здоровье, демография, экология финно-угорских народов. – 2019. – №. 3. – С. 39-43.

10. Дрень Е. В. и др. Фенотип современного пациента с приобретёнными пороками клапанов сердца: обзор литературы //CardioСоматика. – 2023. – Т. 14. – №. 4. – С. 269-282.

11. Дрень Е. В. и др. Особенности длительного ведения пациентки репродуктивного возраста после хирургической коррекции митрального клапана на фоне инфекционного эндокардита //Российский кардиологический журнал. – 2023. – Т. 28. – №. S2. – С. 76-84.

12. Журавель В. В., Фомина Е. А., Глянецв С. П. Хирургия фетального сердца с пороком развития: страницы истории и современное состояние проблемы //Новости сердечно-сосудистой хирургии. – 2018. – Т. 2. – №. 2. – С. 87-97.

13. Заболоцких И. Б. и др. Периоперационное ведение пациентов с сопутствующей патологией клапанного аппарата сердца //Анестезиология и реаниматология. – 2020. – №. 4. – С. 6-31.

14. Заславская Р., Варшитский Б., Тейблум М. Циркадианные ритмы гемодинамических параметров у здоровых беременных женщин и беременных с пороками сердца //International Independent Scientific Journal. – 2020. – №. 21-1. – С. 3-17.

- 15.** Имаев Т. Э., Ускач Т. М. Влияние коррекции митральной регургитации с помощью системы клипирования створок митрального клапана на клиническое течение хронической сердечной недостаточности.
- 16.** Исмоилова М. Ш. Функциональное состояние кровообращения и вегетативного баланса у беременных с преэклампсией и их коррекция.
- 17.** Казачкова Э. А., Казачков Е. Л., Воробьев И. В. Проявления патоморфоза у беременных с пороками сердца //Саратовский научно-медицинский журнал. – 2017. – Т. 13. – №. 2. – С. 233-238.
- 18.** Калинин А. Л. и др. Пропедевтическая диагностика пороков сердца. – 2017.